

Отличительные особенности НСБУ (Национальные стандарты бухгалтерского учета) и МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности)

Айтмуродова Рушана Бахтиеровна

Аннотация

Данная статья поможет читателю, в первую очередь, получить информацию о самих понятиях МСФО и НСБУ, об их формах и сферах распространения.

В статье рассматриваются отличительные черты Международных стандартов финансовой отчетности от Национальных стандартов бухгалтерского учета Республики Узбекистан, а также причины и этапы перехода страны на международный уровень составления финансовой отчетности. Рассматривается важность корректного составления финансовой отчетности, в особенности в банковской системе Республики Узбекистан.

Ключевые слова: Республика Узбекистан МСФО, НСБУ, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, стандарт.

Введение

Как известно, основной задачей бухгалтерского учета является достоверное представление информации о текущем финансовом состоянии предприятия пользователю, исходя из которой получатель данной информации сможет проанализировать экономическую и хозяйственную деятельность субъекта в целом.

Для того, чтобы улучшить качество и сопоставимость информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта на основе международных стандартов юридические лица, ведущие свою деятельность на территории Республики Узбекистан, начали активно внедрять Международные стандарты финансовой отчетности согласованно с Законодательством Республики Узбекистан.

Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24.02.2020 “О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности”, целью перехода на международные стандарты финансовой отчетности, а также совершенствования системы подготовки специалистов в области учета и аудита по международным

стандартам является обеспечение необходимой информационной среды для иностранных инвесторов и расширение возможностей доступа к международным финансовым рынкам.¹

В данной статье постараюсь раскрыть детальные особенности Национальных стандартов бухгалтерского учета и Международных стандартов финансовой отчетности, а также показать эффективность государственной политики, направленную на поэтапный переход к международным стандартам.

Методология и обзор использованной литературы

В качестве набора основных инструментов при написании статьи использовались следующие методы:

- Метод сравнения, основанный на детальном изучении национальных и международных стандартов,
- Метод анализа, способствующий логическому размышлению об эффективности внедрения международных стандартов,
- Метод синтеза, обуславливающий общую характеристику состояния бухгалтерского учета в стране, а также математический метод.

Данная статья ссылается на изучение Закона Республики Узбекистан от 13.04.2016г. “О бухгалтерском учете”.

Изучая Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24.02.2020 года «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности», постараюсь раскрыть практические результаты данного постановления.

В ходе составления статьи, был изучен ряд статей, схожих контентом в тематическом плане, а именно работы Г.Савиновой, И.Н.Исманова, К.Э.Игамбердиевой, Р.О.Холбекова и С.А.Абдухошимова.

¹ Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24.02.2020 г. № ПП-4611

Результаты

В результате изучения и анализа было выявлено, что:

- В отличие от национальных стандартов, международные стандарты финансовой отчетности имеют более гибкий и рекомендательный характер;
- Переход на МСФО послужат привлечению иностранных инвестиций во многие отрасли национальной экономики;
- Переход на МСФО обусловлен Законодательством Республики Узбекистан;
- Отличительные особенности между НСБУ и МСФО значительно характеризуются в практическом применении.

Также в статье рассматривается важное значение процесса трансформации банковской системы Республики Узбекистан и ее связь с переходом учета на международные стандарты.

Анализ и обсуждение

В чем основное отличие МСФО от НСБУ? МСФО не ставит рамки и не дает четких инструкций по форме предоставления финансовой отчетности, а лишь дает логичную цепочку построения правильного отчета. Национальные же стандарты дает четкое регламентирование для составления отчета.

МСФО разрабатываются (Советом по Международным стандартам финансовой отчетности – независимым органом Фонда МСФО, созданным в 2001 году) таким способом, чтобы каждое звено финансовой отчетности позволило самостоятельно либо в корреляции с другими звеньями, дать информацию для дальнейшего прогнозирования текущего состояния хозяйствующего субъекта потенциальным инвесторам.

—МСФО вбирает в себя национальные стандарты многих стран для того, чтобы учитывать специфику бухгалтерского учета каждой и обобщить данные сведения для выпуска единых стандартов финансовой отчетности. Это, в первую очередь, является важным аспектом для перехода национальной экономики на международный уровень. То есть МСФО является неким обобщением НСБУ.

Согласно МСФО, отчетным периодом для финансовой отчетности может быть избран любой отрезок времени по решению компании, в то время как

национальные стандарты бухгалтерского учета регламентируют отчетный период с 1 января по 31 декабря текущего года.

Если говорить о структуре финансовой отчетности, то она также имеет отличительные черты:

“По МСФО:

- Отчет о финансовом положении;
- Отчет о совокупной прибыли;
- Отчет о движении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Учетная политика и пояснительная записка.

По НСБУ:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет о денежных потоках;
- Отчет о собственном капитале;
- Примечания, расчеты и пояснения.”²

В МСФО отсутствует определение пассивов. Основными элементами финансовой отчетности согласно МСФО являются активы, обязательства и капитал, где актив представляет собой экономический ресурс, находящийся под руководством хозяйствующего субъекта. С точки же зрения НСБУ, актив – это совокупность имущества, принадлежащая хозяйствующему субъекту. Копая глубже, можно сказать, что МСФО рассматривают именно контроль, а не владение имуществом.

– Согласно МСФО (IFRS) 13 “Оценка справедливой стоимости”, “справедливая стоимость - это реальная цена активов на момент продажи или сумма, уплаченная непосредственно в момент передачи обязательств от одного участника рынка другому.”³ Данный постулат необходим для оценки активов инвесторами. И завышение либо снижение балансовой стоимости

² “Сопоставление некоторых аспектов национальных стандартов бухгалтерского учета и МСФО” Исманов И.Н., Савинова Г.А.

³ <https://finacademy.net/materials/article/chto-takoe-spravedlivaya-stoimost-v-msfo>

активов говорит о некорректном ведении финансовой отчетности, что может быть основополагающим негативным эффектом для привлечения инвестиций.

В целом, если говорить о фокусе изменений, связанных с переходом национального учета на международные стандарты, то масштабным его назвать трудно, так как МСФО составляются и утверждаются специалистами максимально экологично для экономики каждой страны. Большинство национальных компаний активно осуществляют переход на МСФО, занимаются переподготовкой кадров и повышением квалификации как за рубежом, так и привлекая иностранных специалистов.

Если говорить о банковском секторе Республики Узбекистан, как о мощнейшем финансовом элементе страны, то нельзя пропустить момент Трансформации банков под международные стандарты, в особенности, где большую долю акций занимает государство. Трансформация играет важнейшую роль для позиционирования национальных компаний на международной арене.

Заключение

Переход на Международные стандарты финансовой отчетности является важным элементом развития экономики Узбекистана.

Несмотря на целостность внедренных ранее национальных стандартов, переход на МСФО послужит привлечению иностранных инвестиций, а также увеличит роль экономики Узбекистана на финансовом рынке мира.

МСФО позволяют инвесторам оценивать и сравнивать результаты деятельности хозяйствующего субъекта, исходя из предоставленной информации, более развернуто, так как международные стандарты основаны не на жестких правилах, а на установленных принципах рекомендательного характера.

В заключение можно сказать, что основные различия НСБУ и МСФО раскрыты полноценно в теоретической базе, однако на практике можно увидеть множество значительных и незначительных расхождений, что приводит к единому выводу того, что Трансформация и переход на МСФО является правильным решением со стороны государства.

Список использованной литературы

1. Закон Республики Узбекистан от 13 апреля 2016 года № ЗРУ-404 “О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О бухгалтерском учете””.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4611 от 24.02.2020 года “О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности”.
3. “Сопоставление некоторых аспектов национальных стандартов бухгалтерского учета и МСФО” Исманов И.Н., Савинова Г.А.
4. “Отличительные черты МСФО и НСБУ и их влияние на составление финансовой отчетности”. Г.Савинова.
5. “Развитие бухгалтерского учета в Республике Узбекистан”. К.Э.Игамбердиева.
6. “Республика Узбекистан: на пороге перехода к международным стандартам финансовой отчетности” Р.О.Холбеков, С.А.Абдухошимов.
7. <https://finacademy.net/materials/article/что-такое-справедливая-стоимость-в-мсфо>

Research Science and Innovation House